

POLAND

POLAND

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мухуммаджонова Р.И.

магистрант,

Шин А.В.

научный руководитель, ректор,

Университет Пучон в городе Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240612>

Аннотация: Современная система образования предъявляет всё более высокие требования к гибкости и адаптивности образовательных программ. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты проектирования языковых образовательных программ в системе дополнительного образования. Представлен анализ целей, содержания, методов и технологий, применяемых в ходе реализации таких программ. Особое внимание уделено потребностям взрослых обучающихся и принципам индивидуализации обучения. Выделены ключевые этапы проектирования программ и предложены рекомендации по их внедрению в образовательную практику.

Ключевые слова: дополнительное образование, языковая программа, проектирование, реализация, индивидуализация, мотивация, обучение, методика, взрослые обучающиеся, технологии.

Abstract: The modern education system demands greater flexibility and adaptability from educational programs. This article examines the theoretical and practical aspects of designing language educational programs within the supplementary education system. The goals, content, methods, and technologies used in the implementation of such programs are analyzed. Particular attention is given to the needs of adult learners and principles of individualized instruction. Key stages of program design are identified, along with recommendations for practical implementation.

Keywords: supplementary education, language program, design, implementation, individualization, motivation, instruction, methodology, adult learners, technologies.

Введение Развитие языковых компетенций становится всё более актуальным в условиях глобализации и межкультурной коммуникации. Дополнительное образование, как гибкая и адаптивная система, предоставляет возможности для удовлетворения потребностей различных категорий обучающихся, особенно взрослых. Однако эффективное

обучение возможно только при грамотном проектировании образовательных программ.

Теоретические основы проектирования языковых программ. Процесс проектирования основывается на целостной методологической системе, включающей: анализ потребностей целевой аудитории; определение целей обучения; выбор содержания и форматов; подбор методик и технологий обучения.

Согласно В. А. Сластёнину, “проектирование образовательного процесса — это сознательная, научно обоснованная деятельность, направленная на формирование условий для достижения педагогических целей” [1].

Методологические подходы. При разработке программ используются следующие подходы: Компетентностный – ориентирует на формирование конкретных коммуникативных навыков; Личностно-ориентированный – учитывает интересы, мотивацию и уровень обучающихся; Интерактивный – акцент на практическое взаимодействие и коммуникацию; Модульный – даёт гибкость и возможность адаптации содержания. При реализации важно учитывать: возраст и мотивацию обучающихся; уровень начальной подготовки; наличие свободного времени и технических возможностей; культурные особенности.

Программы могут включать онлайн и офлайн форматы, групповое и индивидуальное обучение, а также проектную и исследовательскую деятельность. Использование платформ, таких как Duolingo, Quizlet, Zoom и Moodle, позволяет повысить вовлечённость.

Этапы проектирования: Диагностика потребностей. Опросы, анкетирование; Целеполагание. Формулировка ожидаемых результатов; Конструирование содержания. Отбор тем, заданий, упражнений; Выбор технологий. Интерактивные методы, ИКТ, игровые элементы; Оценка эффективности. Рефлексия, тестирование, отзывы участников

Проблемы и перспективы. Среди основных проблем: недостаток квалифицированных кадров; ограниченные ресурсы; отсутствие универсальной методики.

Однако развитие EdTech, рост интереса к непрерывному обучению и поддержка государством дополнительного образования создают благоприятные условия для развития языковых программ.

Заключение Проектирование и реализация языковых образовательных программ в системе дополнительного образования

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

требует комплексного подхода, включающего анализ потребностей, четкое планирование и внедрение современных методик. Эффективность таких программ напрямую зависит от их адаптивности и ориентированности на обучающегося. Важно продолжать исследования в данной области и внедрять инновации в образовательную практику.

Список литературы:

1. Слостенко В. А. Педагогика: учебное пособие. – М.: Академия, 2021.
2. Зимняя И. А. Психология обучения. – М.: Логос, 2020.
3. Пахомова Н. Ю. Модульная технология обучения. – М.: Просвещение, 2019.
4. Комаров С. А. Теория и практика дополнительного образования. – СПб.: Речь, 2022.
5. Мещерякова И. В. Методика преподавания иностранных языков. – М.: Юрайт, 2023.